

Percepción social del riesgo de la crisis climática. El caso de Miramar (Buenos Aires, Argentina)

Social perception of the climate crisis risk. The case of Miramar (Buenos Aires, Argentina)

Mg. María José López¹, Dra. Julieta Maffioni², Lic. Romina Veltri³

Resumen

[Introducción]: El cambio climático constituye un problema ambiental global que afecta de manera diferenciada a los territorios. En los destinos turísticos, cuyas modalidades dependen del clima, representa una amenaza para su sostenibilidad. Las decisiones de mitigación y adaptación se encuentran condicionadas por las percepciones y relevancia que la comunidad le asigne. **[Objetivo]:** Analizar las percepciones de los residentes de Miramar frente a la crisis ambiental. **[Metodología]:** Se realizó una encuesta (260 casos) cuyos resultados se sistematizaron siguiendo las dimensiones de la percepción del cambio climático propuestas por Brugger *et al.* (2021), para determinar el nivel de internalización psicológica de la comunidad ante el problema. **[Resultados]:** En la dimensión experiencial, se identifican como evidencias locales del cambio climático la mayor frecuencia de eventos extremos e incremento de la temperatura. En la afectiva, la crisis ambiental genera emociones negativas, destacándose el miedo y la angustia. En la cognitiva, se observa distancia psicológica, al considerarse que las consecuencias afectan más a otros territorios, junto con una externalización de la responsabilidad hacia gobiernos y grandes empresas, aunque se reconoce la necesidad de un cambio de valores. En la evaluativa, hay consenso sobre la urgencia de actuar; sin embargo, las prácticas proambientales implementadas son limitadas: la reducción del consumo de agua y energía es la más frecuente, pero una proporción significativa no realiza acciones. La falta de hábito y compromiso son las principales barreras. **[Conclusiones]:** El estudio contribuye a comprender la vulnerabilidad, la disposición a enfrentarlo y la capacidad de adaptación frente al cambio climático.

Palabras clave: cambio climático - conductas ambientales - cultura ambiental - emociones - residentes

Abstract

[Introduction]: Climate change constitutes a global environmental problem that affects territories unevenly. In tourist destinations, whose activities depend on climatic conditions, it poses a significant threat to long-term sustainability. Mitigation and adaptation decisions are conditioned by the perceptions and importance that communities assign to this issue. **[Objective]:** To analyze the perceptions of Miramar residents regarding the environmental crisis.

¹ Investigadora del Grupo Economía Ecológica, Laboratorio de Investigaciones Socioambientales, Facultad de Cs. Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. lopezmj@mdp.edu.ar; <https://orcid.org/0000-0003-2161-379X>

² Investigadora del Grupo Economía Ecológica, Laboratorio de Investigaciones Socioambientales, Facultad de Cs. Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. julietamaffioni@gmail.com; <https://orcid.org/0000-0001-6515-1916>

³ Becaria de investigación del Grupo Economía Ecológica, Laboratorio de Investigaciones Socioambientales, Facultad de Cs. Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina. rominaveltri@mdp.edu.ar; <https://orcid.org/0009-0003-6822-043X>

Methodology: A survey of 260 cases was conducted, and the findings were systematized according to the dimensions of climate change perception proposed by Brugger et al. (2021), to assess the community's level of psychological internalization of the problem. **[Results]:** Within the experiential dimension, most respondents identify an increased frequency of extreme events and rising temperatures as local evidence of climate change. The affective dimension reveals predominantly negative emotions, particularly fear and distress. The cognitive dimension indicates the presence of psychological distance, as impacts are perceived to affect other territories more than the local area. Responsibility is mainly attributed to governments and major corporations, although the need for a shift in societal values is also acknowledged. In the evaluative dimension, there is broad agreement on the urgency of taking action; however, pro-environmental practices remain limited. Reducing water and energy consumption is the most common measure, yet a significant proportion report taking no action. Lack of habit and commitment emerge as the main barriers. **[Conclusions]:** The study contributes to a better understanding of vulnerability, willingness to address it, and adaptive capacity in the face of climate change in coastal tourist destinations.

Keywords: climate change – emotions – environmental behaviours – environmental culture –residents

1. Introducción

Una de las principales preocupaciones de la agenda ambiental mundial es el cambio climático. Este fenómeno constituye el problema ambiental de mayor relevancia, riesgo, complejidad y urgencia a escala mundial. Aunque presenta una dimensión global, sus impactos se manifiestan de manera diferenciada en los territorios concretos, incidiendo directamente sobre el desarrollo económico y social y comprometiendo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS ONU, 2015).

En este escenario los destinos turísticos requieren abordar los desafíos en todos los niveles de toma de decisiones y gestión, en términos de sostenibilidad ambiental y capacidad de adaptación al cambio climático. Particularmente, las modalidades que dependen en forma directa del clima, como la tradicional de sol y playa, son altamente vulnerables. Si bien esta situación constituye una amenaza, también representa una oportunidad de reorientación del modelo turístico.

A pesar de que el conocimiento sobre el cambio climático es cada vez más preciso y sus efectos, aunque inciertos en su magnitud exacta, pueden preverse y hasta experimentarse, la respuesta social e institucional continúa siendo insuficiente e ineficaz (Poma, 2018). En efecto, la literatura especializada reporta un alto grado de desconocimiento, interpretaciones erróneas y desinterés en amplios sectores de la población (Nisbet y Myers, 2007 citado en Gaudino, 2012; Norgaard, 2011), así como una baja percepción de las implicaciones presentes y futuras en su vida cotidiana, lo que limita la capacidad de respuesta individual y colectiva frente al fenómeno (Norgaard y Rudy, 2008 citado en Gaudino, 2012).

Sin lugar a dudas, las causas y las consecuencias del cambio ambiental global se vinculan estrechamente con las decisiones y prácticas de los individuos, quienes pueden o no percibir los efectos de sus conductas y pueden o no tomar medidas orientadas a su mitigación o adaptación. El estudio de la percepción social del cambio climático, entonces, resulta fundamental en tanto permite comprender cómo se construye socialmente el problema (Lezama, 2008) y cómo las personas experimentan la emergencia climática, es decir, la forma en que conciben al cambio climático y de qué manera están respondiendo a él.

Miramar (38°16' 12"S; 57°49' 36"O, Partido de General Alvarado, Buenos Aires, Argentina), es un destino de sol y playa de la costa atlántica con una población de 33.551 habitantes (Rodríguez y De Grande, 2024). En los últimos años se han registrado manifestaciones locales del cambio climático asociadas a eventos extremos que afectaron la seguridad de la población y el desarrollo de la actividad turística (como la tormenta severa ocurrida en enero de 2024 que causó dos muertes, 16 heridos, destrozos en toda la localidad e interrupción del suministro eléctrico y de agua por varias horas [Redacción 0223, 10 de enero de 2024]).

El cambio climático se ha venido constituyendo como una problemática reconocida en el partido, pero su alcance dentro de la agenda pública es aún emergente y las iniciativas para dar respuesta son aisladas y no sistematizadas (Bertoni *et al.*, 2024). En este sentido, las medidas realizadas en términos de mitigación se basan en algunas modificaciones en el patrón energético (parque eólico que inyecta 98,6 MW al sistema eléctrico), el fomento de la movilidad sustentable (bicisenda en la costanera de Miramar) y el tratamiento de residuos (programa "Punto Limpio" mediante el cual se recibe, recupera y entrega de materiales a recicladoras; o el sistema de recolección diferenciada de residuos). Asimismo, si bien los residentes manifiestan preocupación en torno a la cuestión ambiental, la internalización de prácticas proambientales es limitada (Bertoni y López, 2025).

Por lo tanto, este trabajo tiene como objetivo analizar las percepciones sociales que tienen los residentes de la localidad de Miramar, respecto a la crisis ambiental y el cambio climático. Se pretende comprender la manera en que las personas perciben, sienten y experimentan el cambio climático, de acuerdo con sus experiencias, conocimientos y valores, lo que influye en la respuesta social o disposición a actuar (Salama y Aboukoura, 2018).

Para ello, se realizó una encuesta con el propósito de conocer la percepción social del riesgo del cambio climático. Para la sistematización de los resultados se optó por las dimensiones de la percepción del cambio climático definidas por Brugger *et al.* (2021).

Los resultados son relevantes para determinar la vulnerabilidad psicológica, la disposición a enfrentar el cambio climático y en definitiva la capacidad de resiliencia. Asimismo, contribuyen a identificar medidas orientadas a promover procesos de adaptación y mitigación, reduciendo así las consecuencias negativas en los procesos de desarrollo local (Soares y Sandoval Ayala, 2016).

2. Marco teórico

El cambio climático aumenta la vulnerabilidad de los individuos y la integridad de las comunidades, aún más aquellas en cercanía a las costas (Schlosberg, 2011) debido a su nivel de exposición frente a posibles amenazas (como el aumento del nivel del mar o la mayor intensidad y frecuencia de eventos extremos). Por este motivo, es uno de los mayores desafíos de la agenda global ambiental de los destinos turísticos, especialmente de sol y playa donde la modalidad se asocia y depende de los recursos naturales y de las condiciones climáticas de un territorio para su desarrollo.

La supervivencia del sector turístico, que es víctima y victimario del cambio climático, requiere avanzar en la redefinición de muchos de los fundamentos de los actuales modelos productivos y culturales. En este camino, los procesos de mitigación y adaptación dependerán de las capacidades institucionales tanto políticas como científicas para movilizar la acción individual y colectiva, siendo así que todo lo relativo a la percepción social del cambio climático adquiere una importancia decisiva (Jori, 2009).

“Un problema puede tener existencia física, pero si no es socialmente percibido y asumido como tal, termina siendo socialmente irrelevante” (Lezama 2008:15). El estatus social de un problema ambiental no siempre se corresponde con su magnitud o gravedad objetiva, sino que su reconocimiento depende de normas, marcos culturales y procesos sociales que hacen que adquiera el nivel de objeto de preocupación (Lezama, 2008).

Entonces, existe una clara diferencia entre el riesgo real (objetivo) y el riesgo percibido (subjetivo). El primero es calculado a partir de procesos estadísticos que pueden resultar en la probabilidad de ser impactado por cierta amenaza; mientras que el segundo se refiere a la manera en la que un individuo entiende y experimenta determinado fenómeno, lo cual varía en diferentes culturas y contextos geográficos y sociales, así como en momentos y circunstancias específicas (Ávila Flores y González Gaudiano, 2014).

La percepción del riesgo se refiere al proceso de discernir e interpretar señales de diversas fuentes sobre eventos inciertos y de formar un juicio subjetivo sobre la probabilidad y la gravedad del daño presente o futuro asociado (Bradley *et al.*, 2020). Esto involucra las actitudes, es decir los conocimientos y sentimientos de las personas, así como su disposición a actuar frente a las amenazas de aquello que valoran. Las actitudes se constituyen como un constructo multidimensional que integra componentes cognitivos, afectivos y conductuales, reflejan la preocupación ambiental y actúan como un mediador entre los estímulos del entorno y la conducta (Stern, 2000).

Por lo cual, resulta fundamental explorar cómo las personas perciben y responden desde las creencias y valores que prevalecen en cada lugar. Es decir, la percepción del riesgo se construye socialmente y comprende la interacción entre individuos y grupos con el ambiente local.

Asimismo, la conciencia de los riesgos se encuentra en relación con las percepciones que se tienen de estos; para ello se necesita contar con una población que conozca y comprenda los riesgos a los cuales está expuesto (Lara San Martín, 2012). Entonces, para que el cambio climático adquiera relevancia y sea reconocido como un problema o amenaza para la vida, debe existir previamente un proceso de valoración, filtración y construcción social que se da por medio de reglas de conocimiento, de normas y de símbolos sociales (Lezama, 2008).

Específicamente, según Brugger *et al.* (2021) la percepción del cambio climático se conceptualiza como un constructo mental que abarca diversas dimensiones. La dimensión experiencial, que está relacionada con vivencias personales pasadas de clima extremo que hacen que el fenómeno sea más tangible y relevante, facilitando la visualización de futuros impactos; la afectiva, que incluye el sentimiento hacia la naturaleza en sentido amplio así como emociones particulares sobre el cambio climático; la cognitiva, que se centra en las creencias subjetivas y conocimientos formales que las personas poseen sobre el fenómeno, reflejando la idea de que las acciones suelen basarse en estas creencias. Y por último, la evaluativa, que se basa en las consecuencias del cambio climático, su significado y relevancia atribuida (es decir, el riesgo percibido).

Por ello, si bien es necesario tomar en cuenta la comprensión cognitiva del problema y las experiencias previas, también es importante considerar la dimensión emocional y entender la manera en que las personas sienten el problema y actúan. Es decir, su internalización cultural efectiva para afrontar el cambio climático.

Aunque el análisis de la dimensión emocional ha sido infravalorado (Poma, 2019), las emociones juegan un papel importante en las acciones que realizan los individuos y la toma de decisiones. Entonces, se vuelve fundamental aprender a incorporarlas como un factor clave para determinar la respuesta o negación del problema en el territorio local o destino turístico (Loewenstein *et al.*, 2001).

La evaluación de la percepción de la comunidad local sobre el cambio climático y su vínculo con los comportamientos individuales permite comprender cómo ciertos procesos psicológicos pueden influir en la acción proambiental. En particular, cuando las personas experimentan temor, ansiedad o sensación de amenaza frente al cambio climático, tienden a concentrarse más en afrontar sus emociones que en buscar soluciones a las causas del problema. Este mecanismo ha sido documentado por diversos estudios, que señalan que las respuestas emocionales intensas pueden bloquear la adopción de conductas ambientales responsables (Rochford y Blocker, 1991; Syme *et al.*, 1993).

Entonces, la forma en que se percibe la situación de riesgo, condiciona el nivel de respuesta que una comunidad puede ofrecer frente a ella. En este marco, la percepción del riesgo asociada al cambio climático es abordada como una variable predictora que influye en la disposición de los individuos y los colectivos a enfrentarlo (O'Connor, Bord y Fisher, 1999). En concreto, puede existir preocupación por el cambio climático de manera abstracta y global, sin que ello se traduzca necesariamente en acciones específicas y personales de mitigación y adaptación climática (Kollmuss y Agyeman, 2002). No obstante, dichas acciones resultan indispensables para el cumplimiento de los objetivos climáticos, por lo que es crucial identificar los vínculos entre la preocupación general por el cambio climático y las acciones climáticas específicas y personales, tanto de mitigación como de adaptación. Asimismo, la percepción de la urgencia de actuar, es un aspecto clave para tener alguna posibilidad de éxito.

Por lo tanto, las percepciones del cambio climático influyen en el grado en que las personas buscan información o se adaptan a las condiciones ambientales cambiantes. En general, cuanto más evalúan las personas el cambio climático como probable, grave y negativo, más tienden a realizar comportamientos y apoyar políticas destinadas a mitigar el cambio climático y adaptarse a sus consecuencias.

En consecuencia, para abordar eficazmente esta problemática, es fundamental que las personas comprendan su naturaleza, causas y consecuencias, así como las maneras de actuar frente a ella, lo que en definitiva podría orientar la toma de decisiones más acertadas e inducir conductas más solidarias, responsables y proambientales que den respuestas efectivas y preventivas a los riesgos del cambio climático.

3. Metodología

La estrategia metodológica se basó en analizar las percepciones sociales de los residentes de Miramar, respecto a la crisis ambiental y el cambio climático, para identificar su grado de internalización cultural efectiva. Para ello, se optó por una investigación de tipo descriptivo interpretativo, con un enfoque mixto porque si bien se empleó un método cuantitativo, este posee un componente cualitativo en la información recabada respecto de representaciones y opiniones sociales.

Los datos fueron recolectados mediante una encuesta⁴. Se relevaron un total de 260 cuestionarios, durante los meses de junio y septiembre de 2024, en distintos barrios de Miramar, con el objetivo de

⁴ Realizada en el marco del proyecto “Cambio climático en turismo: el perfil de riesgo de Miramar (Buenos Aires, Argentina)”

contemplar la heterogeneidad geográfica y socioeconómica. La muestra⁵ contó con representatividad demográfica, estratificada por género y por edad, según datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda (INDEC, 2010) y considerando la proyección para el año 2022 (**Cuadro 1**).

Cuadro 1. Género, edad y nivel educativo de los encuestados

	n	%
Género		
Femenino	138	53.08 %
Masculino	122	46.92 %
Edad		
18-24 años	16	6.15 %
25-39 años	121	46.54 %
40-54 años	63	24.23 %
55-74 años	50	19.23 %
Más de 75 años	10	3.85 %
Nivel educativo		
Primario incompleto	0	0.00 %
Primario completo	20	7.69 %
Secundario incompleto	49	18.85 %
Secundario completo	139	53.46 %
Terciario o universitario incompleto	16	6.15 %
Terciario o universitario completo	31	11.92 %
Ns/Nc	5	1.92 %

Por su parte, el cuestionario que se aplicó fue de tipo estructurado, del cual se toman dos bloques de preguntas para este trabajo: perfil socioeconómico (género, edad, nivel educativo) y percepciones de cambio climático. En particular, este último bloque comprendió 6 preguntas cerradas: dos de única opción referidas a la urgencia del cambio climático y vinculación con evento extremo; y cuatro de opción múltiple sobre evidencias, mitigación y motivación para actuar en relación al cambio climático y sentimientos que genera la crisis ambiental; y una escala *Likert* acerca de actitudes respecto de la problemática ambiental.

Los resultados se sistematizaron a partir del análisis de las percepciones siguiendo las dimensiones definidas por Brugger *et al.* (2021): experiencial, afectiva, cognitiva y evaluativa, de acuerdo a las variables indagadas en la encuesta. Estos permiten inferir el grado de internalización psicológica (Reser y Swim, 2011) de la comunidad de Miramar, referida al conjunto de procesos cognitivos, afectivos y motivacionales que interactúan entre sí y que implican una mayor atención al cambio climático, la comprensión de su realidad e implicaciones, la adopción de una actitud resolutiva y una transición hacia comportamientos más proambientales.

4. Resultados

Los resultados surgen del análisis e interpretación de los datos obtenidos en las encuestas realizadas (N=260) y se presentan siguiendo la clasificación de dimensiones de abordaje propuesta por Brugger *et al.* (2021).

⁵ Respecto al tamaño muestral, el número de casos es aceptable con un nivel de confianza de 95,0 y un error muestral igual a $\pm 6,1\%$.

4.1 Dimensión experiencial: evidencias observadas y eventos acontecidos

La dimensión experiencial se indaga a partir de las evidencias del cambio climático en el destino y la relación o no con el evento climático extremo acontecido en enero 2024, que observan los residentes (Figura 1).

La gran mayoría de los encuestados indica que se registra mayor frecuencia en eventos extremos (n=228), y cerca de la mitad, incremento de la temperatura (n=128), siendo las evidencias más notorias detectadas. Luego, poco más de una décima parte de los participantes afirma observar pérdidas de animales y vegetales (n=32) y aumento del nivel del mar (n=29).

Por otro lado, casi la totalidad de los encuestados (a excepción de una persona que no supo qué contestar) afirman que el temporal sucedido en enero de 2024 en Miramar (que provocó la muerte de dos personas y dejó millonarias pérdidas materiales) tuvo que ver con el cambio climático: para la mayoría tuvo mucha relación (n=233), mientras que el resto señala que poca (n=26).

Figura 1. Evidencias del cambio climático y relación con el temporal de enero 2024

Figure 1. Evidence of climate change and its relationship with the severe storm

De lo anterior se desprende que las experiencias personales previas con fenómenos extremos, como fue el caso del temporal, y las repercusiones notorias o vivencias directas en la realidad local, como el aumento de la temperatura, contribuyen a que el cambio climático sea percibido como más concreto, cercano y relevante. Estas experiencias favorecen, además, una mejor dimensión de su posible riesgo, sus implicancias y sus impactos futuros, tanto a nivel individual como colectivo (Dablander, 2025).

4.2 Dimensión afectiva: sentimientos que genera la crisis ambiental

La dimensión afectiva se aborda a partir de los sentimientos que les genera la crisis ambiental a los encuestados (Figura 2). Más de la mitad de ellos opina que le produce emociones negativas, como miedo (n=148) o angustia (n=145). Luego, experimentan impotencia frente a la situación (n=41) y

enojo (n=34). Algunos pocos se sienten culpables (n=18), otros resignados (n=8) y una pequeña minoría tiene una visión positiva de esperanza (n=7) o indiferencia (n=5).

Figura 2. Sentimientos que genera la crisis ambiental

Figure 2. Emotions generated by the environmental crisis

Al comparar por género, edad y nivel educativo se repiten en orden las mismas emociones: las principales son el miedo y la angustia, seguidas de la impotencia y el enojo, y se alternan según el caso. Particularmente, las categorías tienen mayor nivel de elección (y por ende, menos concentración) en los hombres, el segmento etario 40-54 y quienes tienen secundario completo. Cabe mencionar que casi la totalidad de los encuestados que tienen terciario o universitario incompleto sienten miedo.

Por lo tanto, las emociones que les genera a los encuestados la crisis ambiental son incómodas (Norgaard, 2011). El miedo y la angustia, que son los principales registrados, derivan de evaluaciones pesimistas sobre un futuro desconocido pero peligroso y que representa una amenaza que no se puede controlar. El enojo y la impotencia están relacionados con pensar que el problema no tiene solución, pero también con la posible falta de agencia, de eficacia o de actuación de los sujetos y sectores identificados como principales responsables.

Por otro lado, como se observa en las respuestas (ya que la mayoría de los participantes eligió más de un sentimiento con el cual se identificaba) las emociones no operan de manera aislada, sino que interactúan y se potencian entre sí. De esta forma, el miedo frente al futuro puede derivar en sensaciones como la impotencia o la angustia (Reser *et al.*, 2014).

Asimismo, los sentimientos que son desagradables o incómodos pueden conducir a una negación del problema (Norgaard, 2011); y, a su vez, dada la magnitud y complejidad del cambio climático, y la dificultad que entraña la respuesta ante él, se derivaría en resignación o inacción por parte de las personas (Rodríguez Gudiño y Poma, 2023).

4.3 Dimensión cognitiva: creencias y conocimiento sobre lo ambiental

La dimensión cognitiva se enfoca en las creencias y los conocimientos de los encuestados vinculados con la promoción de comportamientos proambientales. Para ello se diseñó y aplicó una escala Likert,

compuesta por diversas afirmaciones, orientadas a relevar el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes y, de este modo, conocer su posicionamiento frente a las temáticas.

A la respuesta de cada afirmación se le asignó un puntaje en una escala de 1 a 5 (donde 1 era totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo) y luego se calculó el promedio ponderado de cada aseveración (observando las modas de cada una). En este sentido, a mayor puntaje mayor nivel de acuerdo con la afirmación. Además, se clasificaron las afirmaciones en favorables y desfavorables según la forma en la que contribuyen a la percepción del riesgo del cambio climático. De esta manera, “el uso de la bicisenda contribuye a reducir el cambio climático”(1), el turismo depende de la calidad ambiental de la naturaleza” (2), “mi salud o bienestar se ve afectado por los problemas ambientales” (4) “con el avance tecnológico se podrá mitigar los efectos del cambio climático” (5) y “cambiar el sistema de valores es esencial para un futuro mejor” (8) serían las favorables; mientras que “no tengo suficiente conocimiento sobre el cambio climático” (3), “el gobierno local tiene poca capacidad de respuesta frente a los problemas ambientales” (6), “deben ser los gobiernos y grandes empresas los que tienen que hacer uso responsable de la naturaleza” (7), y “las consecuencias de la crisis ambiental afecta más a otros lugares o países” (9) las desfavorables.

En términos generales, el puntaje promedio de las afirmaciones (**Figura 3**) fue de 3.34. A nivel particular, las que presentan mayor nivel de acuerdo son las que indican que la consecuencias de la crisis ambiental afectan más a otros lugares o países (4.01, moda “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” con n=92), que es esencial cambiar el sistema de valores para un mejor futuro (3.84 moda “de acuerdo” con n=127) y que deben ser los gobiernos y las grandes empresas los que tienen que hacer uso responsable de la naturaleza (3.71 moda “de acuerdo” con un=96). En contraste, la que tiene menor nivel de acuerdo es la que plantea que el uso de la bicisenda ayuda a reducir el cambio climático (2.23 moda “en desacuerdo” con n=101). En posiciones intermedias, se ubican las que proponen que el turismo depende la calidad ambiental de la naturaleza (3.4 moda “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con n=113) y que el encuestado no cuenta con suficiente conocimiento sobre el cambio climático (3.07 moda “ni de acuerdo ni en desacuerdo” con n=119).

Al analizar los resultados por género, edad y nivel educativo, se observa que las mujeres muestran mayor nivel de acuerdo con todas las afirmaciones, tanto favorables como desfavorables, a excepción de la relativa a la responsabilidad de gobiernos y empresas (7), donde los resultados se invierten.

Los más jóvenes (18-24) son los más desconectados y distantes del tema, ya que muestran menor nivel del acuerdo en la mayoría de las afirmaciones y las que tienen mayor puntaje coinciden con las cuatro desfavorables (9, 7, 6 y 3). Por su parte, el grupo de 55-74, es el que presenta mayor grado de conformidad general y quienes más de acuerdo están con las afirmaciones desfavorables (9, 7 y 3), lo que sugiere una percepción moderada y algo distante en lo espacial y personal. El segmento 40-54 es el que presenta los niveles más altos de internalización cognitiva del problema, porque tiene mayor grado de conformidad con afirmaciones favorables (8, 2 y 1).

Quienes poseen mayor formación son los que se muestran más de acuerdo con la mayoría de las afirmaciones favorables (1, 2, 4 y 8), lo que indica internalización cognitiva del problema; mientras quienes tienen menor nivel son los que están más acuerdo con las negativas (6 y 7) y con la restante positiva, sobre la importancia de la tecnología (5). Luego, en el resto de los segmentos el mayor nivel de acuerdo se concentra en 3 afirmaciones (que varían el orden según el grupo): consecuencias que afectan a otros lugares (9), necesidad de cambio de valores (8) y la responsabilidad que recae en

gobiernos y empresas (7), denotando la lejanía en la percepción del problema, la relevancia de los valores y la poca corresponsabilidad ante el uso de la naturaleza.

Figura 3. Creencias y conocimientos ambientales (resultados de la Likert)
Figure 3. Environmental beliefs and knowledge (Likert Scale Results)

Por lo tanto, en términos generales, las afirmaciones con mayores grados de acuerdo sugieren que existe un alejamiento espacial percibido por la comunidad del cambio climático (sesgo de distancia psicológica), expresado en la creencia de que se trata de un problema que afecta a otros territorios; que la corresponsabilidad del cuidado ambiental no necesariamente se asume, porque es más bien responsabilidad de gobiernos y empresas; y se percibe que el gobierno local tiene poca capacidad de respuesta, todo en su conjunto contribuye de manera negativa a la percepción del riesgo del cambio climático. Sin embargo, al mismo tiempo se reconoce la necesidad e importancia de promover valores que orienten la construcción colectiva de un futuro mejor, como podrían ser los vinculados a valores ambientales (austeridad, respeto, empatía, corresponsabilidad y coherencia) (Castro Cuéllar *et al.*, 2009), lo cual facilita a la reconfiguración de los valores orientados a la protección ambiental.

Las afirmaciones con niveles intermedios de acuerdo sugieren que: la comunidad aunque reconoce que la tecnología puede contribuir en la mitigación del cambio climático, no recae en un optimismo tecnológico; vincula en grado medio los problemas ambientales con su salud y la importancia de la calidad ambiental con el turismo; pero acepta que no dispone de conocimiento suficiente para comprender y actuar en relación al cambio climático.

El menor grado de acuerdo refleja que la bicicleta no cuenta con aceptación social o no se considera como una medida eficiente para reducir el cambio climático.

Estos componentes cognitivos de los individuos constituyen factores disposicionales que influyen en la propensión (o no) a la realización de comportamientos proambientales; las actitudes funcionan como antecedentes relevantes para la conducta proambiental (Stern, 2000). Por lo tanto, cuanto mayor sea el grado de información y comprensión de la problemática ambiental y el cambio climático, mayor será la posible relevancia asignada al tema y por ende la tendencia a mitigar sus efectos. No obstante, las decisiones y acciones no dependen exclusivamente de estos factores sino que se configuran a partir de la interacción de múltiples factores individuales, socioculturales y contextuales, que en ocasiones son conflictivos o competitivos entre sí.

4.4 Dimensión evaluativa: relevancia atribuida al cambio climático

Respecto a la dimensión evaluativa, se abordan tres cuestiones para conocer la importancia asignada al cambio climático: la percepción de urgencia, las acciones que se realizan para mitigarlo y los motivos por los cuales no se acciona.

En primer lugar, en cuanto a la urgencia que representa el cambio climático para los encuestados (**Figura 4**), una amplia mayoría considera que es una cuestión que debe atenderse de manera inmediata (n=220); mientras que un poco más de un décimo de los encuestados sostiene que se deben programar y planificar respuestas en el mediano plazo (n=34).

Figura 4. Urgencia del cambio climático

Figure 4. Climate change urgency

En segundo lugar, acerca de las acciones que realizan para mitigar el cambio climático (**Figura 5**) más de la mitad de los encuestados minimiza el consumo de agua y energía (n=155); mientras que un cuarto revela no realizar acciones (n=63). Un número similar a este último reduce el uso de bolsas plásticas (n=50) y cerca de un décimo disminuye el consumo de alimentos que liberan carbono en su producción (n=23). Solo una minoría aminora el uso del auto particular (n=7).

Figura 5. Acciones de mitigación que se realizan
Figure 5. Mitigation actions implemented

En tercer lugar, cuando se les consultó por los motivos que llevan a la comunidad a no realizar las acciones (**Figura 6**), la mayoría señala que es porque no están acostumbrados (n=190) y cerca de un cuarto porque no están comprometidos (n=60). Menos de un quinto de ellos sostiene que es porque implica más esfuerzo (n=47) y algunos menos por falta de información (n=39). Una minoría indica que es porque no creen en el cambio climático (n=8) o porque es más costoso (n=5).

Figura 6. Motivos por los que no realizan acciones

Figure 6. Barriers to action

Al comparar por género, edad y nivel educativo, los hombres realizan las acciones en mayor proporción que las mujeres (a excepción del ahorro de agua y energía, que igualmente es la categoría más elegida por ambos); incluso un porcentaje menor de ellos indicó hacer nada. Los más jóvenes son los que presentan mayor inacción; y en general se observa que al aumentar la edad se incrementa la adopción de prácticas de ahorro energético e hídrico, aunque el segmento de 40-54 años es el que más lo realiza. En cuanto al nivel educativo, quienes tienen mayor nivel muestran el mayor compromiso en términos globales; sin embargo, quienes tienen primario incompleto indican usar menos el automóvil y bolsas plásticas; y los que tienen el secundario incompleto son los que registran el mayor porcentaje en no hacer nada.

De esta manera, los resultados generales reflejan una elevada percepción de la urgencia del cambio climático y de la necesidad de respuestas inmediatas, lo que evidencia que son conscientes de la existencia del problema, y que es posible intervenir mediante acciones concretas.

Se observa muy poca internalización de prácticas proambientales en la comunidad. De hecho, cerca de un cuarto de los encuestados manifestó no hacer nada, a pesar de que el cambio climático les preocupa (Bertoni y López, 2025) y de la creencia que es un problema urgente y que requiere tratamiento inmediato.

Los comportamientos menos instalados son la reducción del auto particular⁶ y la reducción de consumo de alimentos que generan carbono en su producción; ambos tienen relación directa con la generación de gases de efecto invernadero y son de los que más implican algún tipo de sacrificio ya sea físico, temporal o sociocultural. Esto último plantea la complejidad de instalar acciones para mitigar el cambio climático.

Otra práctica ambiental poco instalada es la reducción de bolsas de plástico, a pesar de que no requiere grandes esfuerzos y de la existencia de una normativa ambiental, Ordenanza N° 224/2014 (Municipalidad de General Alvarado, 2014), que prohíbe la entrega gratuita de bolsas de polietileno en los comercios del partido de General Alvarado.

En la comunidad, la práctica proambiental que más se realiza es la reducción del consumo de agua y energía. En particular, el ahorro energético implica un beneficio económico directo, lo que sugiere que el costo monetario es el impulsor central de la conducta, más que una motivación ambiental intrínseca. Este aspecto introduce la necesidad de reflexionar sobre el papel de los incentivos económicos como promotores de conductas ambientalmente responsables (Steg *et al.*, 2014).

En cuanto a los motivos, los individuos encuestados sostienen que no se adoptan principal y mayoritariamente conductas ambientalmente apropiadas para la mitigación y adaptación al cambio climático por falta de hábito (costumbre). Es decir, reproducen respuestas automáticas, que ocurren cotidianamente, sin que exista conciencia o deliberación de las mismas. Estos hábitos se apoyan en normas descriptivas⁷ de la comunidad que representan el comportamiento “típico” de lo que la mayoría de la gente hace.

⁶ Cabe aclarar que si bien la ciudad posee una escala espacial intermedia, no posee un sistema de transporte público; aunque la propensión a usarlo si hubiera y fuera eficiente es relativa (Bertoni y López, 2025).

⁷ Las normas descriptivas refieren al comportamiento “típico”, acerca de lo que la mayoría de las personas efectivamente hace en una determinada situación; es decir, informan sobre la conducta que prevalente dentro de un grupo social y funcionan como guía para la acción (Cialdini, Reno y Kallgren, 1990).

También, aunque en menor medida, otros motivos expresados y que se refuerzan entre sí son: la falta de compromiso, que se vincula a la ausencia de reconocimiento de un deber ético del cuidado ambiental y de la responsabilidad individual que de él se deriva; el costo físico, mental y/o económico que implica, que obstaculiza la modificación de las prácticas habituales; y la falta de información, que actúa limitando la comprensión del problema (sus causas y consecuencias), y por ende, contribuyen al no reconocimiento de la responsabilidad individual y también al desconocimiento de cómo accionar.

5. Discusión

A partir de los resultados analizados, si bien el cambio climático está en el imaginario y se considera un problema urgente e inmediato, ello no se refleja directamente en acciones concretas. Esta situación hace que sea necesario reflexionar sobre las razones detrás de esta falta de respuesta en el desarrollo de prácticas de adaptación y mitigación.

Los resultados evidencian la presencia de barreras que limitan o impiden la implementación de buenas prácticas ambientales, a saber:

La visión negativa de la crisis ambiental, vinculada a emociones incómodas que tiende a provocar que no se hable del problema y genera la idea de que la sociedad no es capaz de actuar frente al cambio climático. Los sentimientos se experimentan como intrusivos e incontrolables, y conducen a una inacción por parte de las personas como sostienen Ojala *et al.* (20219 citado en Rodríguez Gudiño y Poma (2023).

La adopción de decisiones automáticas que reproduce hábitos sin un pensamiento deliberado que cuestione el qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y qué impactos generan nuestras acciones cotidianas en el ambiente. Esto se ve potenciado por el sesgo de la distancia espacial, el cual provoca que la comunidad perciba al cambio climático como algo distante espacialmente, es decir que acontece en otros lugares.

La urgencia percibida y la necesidad de tomar medidas inmediatas que no coinciden con el sentido de responsabilidad individual. En este sentido, el deber y compromiso recae en el gobierno y las empresas. Asimismo, existe un déficit de conocimiento que se ve reflejado en la débil asociación entre los problemas ambientales y la salud.

Las conductas proambientales más internalizadas, como la reducción del consumo de agua y energía y de bolsas plásticas, son las que implican costo económico y erogación de dinero para las personas. Esto plantea el rol de los incentivos económicos o beneficios de practicar conductas a favor de la mitigación o adaptación al cambio climático.

En definitiva, las barreras identificadas refuerzan la importancia de los valores sociales y de la concientización ambiental en la transición hacia un futuro más sustentable. En este sentido, resulta necesario fortalecer la internalización de una cultura ambiental en la comunidad, con el fin de promover mayores niveles de compromiso ambiental. En este proceso, la institucionalización de la gestión y la educación ambiental adquiere un rol central, ya que contribuye a una mayor comprensión y sensibilización, así como a la difusión de información sobre alternativas frente al cambio climático, lo que puede favorecer una mayor coherencia y efectividad entre la preocupación ambiental y los comportamientos proambientales.

6. Conclusiones

La internalización psicológica de la comunidad de Miramar se ve caracterizada por una conciencia sobre el problema y una percepción de urgencia, vinculadas a manifestaciones concretas observadas en la localidad y a necesidad de tomar medidas inmediatas. Predominan emociones que pueden actuar tanto como barreras o como palancas motivadoras de acción si se canalizaran adecuadamente. No obstante, la capacidad de respuesta efectiva para mitigar el cambio climático sigue siendo limitada, lo que puede explicarse en parte por la reproducción social de prácticas habituales que consolidan hábitos, normas y estilos de vida difíciles de transformar.

El análisis de la percepción del riesgo de cambio climático es importante porque influye en la acción individual y colectiva para la mitigación y adaptación. Entender cómo las personas perciben el riesgo ayuda a diseñar políticas públicas efectivas, fomentar la participación ciudadana y promover comportamientos más sostenibles al conectar las amenazas con las vivencias, emociones, los valores y las creencias.

El avance significativo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la gestión del cambio climático sólo podrá alcanzarse mediante la dinamización de acciones colectivas, organizadas y sinérgicas, capaces de acelerar los procesos de toma de conciencia, modificación de actitudes y transformación de valores. Estos procesos deben situar el cuidado ambiental en el centro no sólo de la agenda pública sino también de las prácticas cotidianas y de las decisiones individuales.

La seguridad climática es un bien público global que se debe proteger. Y como cualquier adaptación ecológica-cultural, las estrategias en condiciones de riesgo constituyen procesos creativos que deben concebirse arraigadas a la realidad local y a la construcción socialmente situada del problema.

7. Agradecimientos

Las autores expresan su agradecimiento al Proyecto “Cambio climático en turismo: el perfil de riesgo de Miramar (Buenos Aires, Argentina)” financiado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, por su apoyo en la realización de la presente investigación. Además, a los revisores anónimos de la revista por sus aportes, los cuales enriquecieron el presente documento.

8. Conflicto de intereses

Las personas autoras declaran que han cumplido totalmente con todos los requisitos éticos y legales pertinentes, tanto durante el estudio como en la producción del manuscrito; que no hay conflictos de intereses de ningún tipo; que todas las fuentes financieras se mencionan completa y claramente en la sección de agradecimientos; y que están totalmente de acuerdo con la versión final editada del artículo.

9. Referencias

- Ávila Flores, B., y González Gaudiano, É. J. (2014). Percepción social de los eventos climáticos extremos: una revisión teórica enfocada en la reducción del riesgo. *Trayectorias*, 16(39), 36-58.
- Amérigo, M., García, J. A., Pérez-López, R., y Talayero, F. (2019). Retos para afrontar el cambio climático: análisis de la percepción del riesgo de inundación ante riadas. *Papeles del psicólogo*, 40(3), 197-204. <https://doi.org/10.23923/pap.psicol2019.2903>
- Bertoni, M., López, M. J., Maffioni, J., Faginas, V. L. y Testa, J. (2024). Diagnóstico y tendencias en el diseño del escenario sustentable. *Turismo y Sociedad*, 35, 281-301. <https://doi.org/10.18601/01207555.n35.12>

- Bertoni, M. y López, M. J. (2025). Actitudes y comportamientos ambientales de residentes y turistas de Miramar, Buenos Aires (Argentina). *Letras Verdes*, (37), 46-62. <https://doi.org/10.17141/letrasverdes.37.2025.6217>
- Bradley, G. L., Babutsidze, Z., Chai, A., y Reser, J. P., (2020) El papel de la percepción del riesgo del cambio climático, la eficacia de la respuesta y la adaptación psicológica en el comportamiento proambiental: un estudio de dos naciones. *Journal of Environmental Psychology*, 68, 101410. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101410>.
- Brügger, A., Tobias, R., y Monge-Rodríguez, FS (2021). Percepciones públicas del cambio climático en los Andes peruanos. *Sustainability*, 13 (5), 2677. <https://doi.org/10.3390/su13052677>
- Castro Cuéllar, A., Burguete, J. C., y Ruiz-Montoya, L. (2009). Educar con ética y valores ambientales para conservar la naturaleza. *Convergencia Revista de Ciencias Sociales*, 16 (50): 353-382.
- Cialdini, R. B., Reno, R. R., y Kallgren, C. A. (1990). *A focus theory of normative conduct: Recycling the concept of norms to reduce littering in public places*. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58(6), 1015–1026. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.6.1015>
- Dablander, F. (2025). Climate hazard experience linked to increased climate risk perception worldwide. *Environmental Research Letters*, 20(11), 114010. <https://doi.org/110.1088/1748-9326/ae0ae9>
- Jori, G., (2009). El cambio climático como problema y el diálogo social como olcinasolución. *Investigaciones Geográficas (Esp)*, (48), 125-160. <https://doi.org/10.14198/INGEO2009.48.05>
- Kollmuss, A., y Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239–260. <https://doi.org/10.1080/13504620220145401>
- Lara San Martín, A. (2012). Percepción social en la gestión del riesgo de inundación en un área mediterránea (Costa Brava, España). Universitat de Girona. <http://hdl.handle.net/10803/98249>
- Lezama, J. L. (2008). *La construcción social y política del medio ambiente*, Ciudad de México: El Colegio de México.
- Loewenstein, G. F., Weber, E. U., Hsee, C. K. y Welch, N. (2001). Risk as feelings. *Psychological Bulletin*, 127(2), 267-286. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.127.2.267>
- Municipalidad de General Alvarado. (2014). *Ordenanza N° 224/14: Prohibición de entrega gratuita de bolsas de polietileno y fomento de materiales biodegradables*. Honorable Concejo Deliberante. Miramar, Buenos Aires.
- Norgaard, K. M. (2011). *Living in denial: Climate change, emotions, and everyday life*. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press.
- Stern, P. C. (2000). *Toward a coherent theory of environmentally significant behavior*. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407–424.
- Olcina Cantos, J. (2012). Turismo y cambio climático: una actividad vulnerable que debe adaptarse. *Investigaciones Turísticas*, (4), 1-34. ISSN 2174-5609. <https://doi.org/10.14198/INTURI2012.4.01>
- Poma, A. (2019). El papel de las emociones en la defensa del medioambiente: Un enfoque sociológico. *Revista de Sociología*, 34(1).
- Poma, A. & Gravante, T. (2017). Emotions and empowerment in collective action: The experience of a women’s collective in Oaxaca, Mexico, 2006-2017. *Emotions: History, Culture, Society*, 1(2): 59-79. <https://doi.org/10.5354/0719-529X.2019.54269>
- Reser, J. P., Bradley, G. L., & Ellul, M. C. (2014). Public risk perceptions, understandings, and responses to climate change. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 5(2), 275–299. <https://doi.org/10.1002/9781118845028.ch6>
- Reser, J. P., & Swim, J. K. (2011). Adapting to and coping with the threat and impacts of climate change. *American Psychologist*, 66(4), 277. <https://doi.org/10.1037/a0023412>

- Rodríguez Gudiño, I. A., y Poma, A. (2023). Emociones y emergencia climática: algunas claves para comprender la ecoparálisis. *Sociedad Y Ambiente*, (26), 1–21. <https://doi.org/10.31840/sya.vi26.2713>
- Salama, S., y Aboukoura, K. (2017). Role of emotions in climate change communication. *En Handbook of climate change communication: Vol. 1: Theory of climate change communication* (pp. 137-150). Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.01.002>
- Steg, L., Bolderdijk, J. W., Keizer, K., & Perlaviciute, G. (2014). *An integrated framework for encouraging pro-environmental behaviour*. *Journal of Environmental Psychology*, 38, 104–115.
- Schlosberg, D. (2011). Justicia ambiental y climática: de la equidad al funcionamiento comunitario. *Ecología política*, (41), 25-35.
- Soares, D., y Sandoval-Ayala, N. C. (2016). Percepciones sobre vulnerabilidad frente al cambio climático en una comunidad rural de Yucatán. *Tecnología y Ciencias del Agua*, VII(4), 113-128.
- Rodríguez, G. y De Grande, P. (2024). Cartografía de radios del Censo Nacional de Población y Viviendas 2022. Recuperado el 10 de diciembre, 2025, de <https://mapa.poblaciones.org/>
- Redacción 223 (10 de enero de 2024). El día después del tornado en Miramar, en imágenes. <https://www.0223.com.ar/nota/2024-1-10-11-7-0-el-dia-despues-del-tornado-en-miramar-en-imagenes>